

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 67-ATAHUN 2023
TENTANG
DOSEN TETAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, maka dipandang perlu menunjuk Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Dosen Tetap Pegawai Negeri sipil Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari tentang Dosen Tetap Pegawai Negeri sipil Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin; Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG DOSEN TETAP PEGAWAI NEGERI SIPIL FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024;
- Kedua : Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil tersebut bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sebagai Dosen dan melaporkannya kepada Rektor apabila telah selesai melaksanakan tugasnya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak bulan **Agustus 2023** sampai dengan **Januari 2024**, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 September 2023

AN. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI,
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN,

Tembusan:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

NOMOR : 617.A TAHUN 2023

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2023

JADWAL KULIAH
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

No	Nama Mata Kuliah	Kode MK	Kelas	Pangkat	Dosen	Smt	SKS	Ket	Program Studi
1	TEFLII***	PBI18124	21-C	Lektor III/d	Afifah Linda Sari, SS, M.Pd	V	2	PNS	TBI
	TEFLII***	PBI18124	21-A		Afifah Linda Sari, SS, M.Pd	V	2	PNS	TBI
	TEFLII***	PBI18124	21-B		Afifah Linda Sari, SS, M.Pd	V	2	PNS	TBI
	Cross Cultural Understanding	PBI18137	21-A		Afifah Linda Sari, SS, M.Pd	V	2	PNS	TBI
2	Struktur Atom dan Kimia Unsur	TPK22119	A	Ass. Ahli	Alvian Ikhsanul Fatya, S.Pd., M.Si.	III	3	PNS	TKIM
	Praktikum Kimia Lingkungan	TPK18148	A	III/b	Alvian Ikhsanul Fatya, S.Pd., M.Si.	VII	1	PNS	TKIM
	PEMBELAJARAN IPA SD/MI	GMI22002	D		Alvian Ikhsanul Fatya, S.Pd., M.Si.	III	3	PNS	PGMI
	Kimia Inti	TPK18129	A		Alvian Ikhsanul Fatya, S.Pd., M.Si.	V	2	PNS	TKIM
	Instrumentasi Kimia	TPK18128	A		Alvian Ikhsanul Fatya, S.Pd., M.Si.	V	2	PNS	TKIM
3	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka	IPI18130	B	Ass. Ahli	Ana Rizka Mashud, M.IP	V	3	PNS	IPII
	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka	IPI18130	A	III/b	Ana Rizka Mashud, M.IP	V	3	PNS	IPII
	Pengembangan Minat Baca	IPI18112	A		Ana Rizka Mashud, M.IP	III	2	PNS	IPII
	Pengembangan Minat Baca	IPI18112	B		Ana Rizka Mashud, M.IP	III	2	PNS	IPII
4	Tarkib al-Thawabi	PBA22308	A	Lektor III/d	Arif Rahman Hakim, S. Hum., M.Pd	III	2	PNS	PBA
	Tarkib al- Marfuat	PBA22106	A		Arif Rahman Hakim, S. Hum., M.Pd	I	2	PNS	PBA
	Tarkib al- Marfuat	PBA22106	B		Arif Rahman Hakim, S. Hum., M.Pd	I	2	PNS	PBA
	Tarkib al- Marfuat	PBA22106	C		Arif Rahman Hakim, S. Hum., M.Pd	I	2	PNS	PBA
	Tarkib Al-Manshubat	PBA18105			Arif Rahman Hakim, S. Hum., M.Pd	I	2	PNS	PBA
5	Kepemimpinan Pendidikan Islam	MPI22014	A	Lektor III/c	Dr. Adi Ansari, M.Pd.I.	III	2	PNS	MPI
	Bahasa Inggris Profesi Manajemen Pendidikan	MPI22011	B		Dr. Adi Ansari, M.Pd.I.	III	2	PNS	MPI
	Bahasa Inggris Profesi Manajemen Pendidikan	MPI22011	A		Dr. Adi Ansari, M.Pd.I.	III	2	PNS	MPI
	Manajemen Lembaga Luar Sekolah	MPI18107	A		Dr. Adi Ansari, M.Pd.I.	III	2	PNS	MPI
6	Metode Penelitian	MPI 18124	B	Lektor kepala	Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I.	V	2	PNS	MPI
	Metode Penelitian	MPI 18124	A	IV/a	Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I.	V	2	PNS	MPI
	METODE PENELITIAN	BKI18121	A		Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I.	V	3	PNS	BKPI
	Manajemen Pembiayaan Pendidikan	MPI22009	B		Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I.	III	2	PNS	MPI
	Manajemen Pembiayaan Pendidikan	MPI22009	A		Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I.	III	2	PNS	MPI
7	Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak***	AUD18133	B	Lektor III/c	Dr. Dina Aprilia, M.Psi. Psikolog	VII	2	PNS	PIAUD
8	Profesi Keguruan	FTK22004	A	Lektor III/d	Dr. Dina Hermina, M.Pd.	I	2	PNS	MPI
	Profesi Keguruan	FTK22004	B		Dr. Dina Hermina, M.Pd.	I	2	PNS	MPI
	Perencanaan Pendidikan	MPI22004	B		Dr. Dina Hermina, M.Pd.	III	2	PNS	MPI
	Perencanaan Pendidikan	MPI22004	A		Dr. Dina Hermina, M.Pd.	III	2	PNS	MPI
9	Ulumul Hadits	PAI22167	E	Lektor III/c	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.SI	I	2	PNS	PAI
	Studi Quran dan Hadits	UIN22004	F		Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.SI	I	2	PNS	PAI
	Studi Quran dan Hadits	UIN22004	C		Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.SI	I	2	PNS	PAI
	STUDI QUR'AN DAN HADITS	UIN22004	A		Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.SI	I	2	PNS	BKPI
	STUDI QUR'AN DAN HADITS	UIN22004	B		Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.SI	I	2	PNS	BKPI
10	Dirasah Mawad Talim Al Arabiyyah MTs & MA	PBA22331	A	Lektor III/d	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd.	III	2	PNS	PBA
	Dirasah Mawad Talim Al Arabiyyah MTs & MA	PBA22331	B		Dr. Fatwiah Noor, M.Pd.	III	2	PNS	PBA
	Dirasah Mawad Talim Al Arabiyyah MTs & MA	PBA22331	C		Dr. Fatwiah Noor, M.Pd.	III	2	PNS	PBA
11	Ulumul Quran	PAI22169	E	Lektor Kepala	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag	I	2	PNS	PAI
	Ulumul Quran	PAI22169	G	IV/b	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag	I	2	PNS	PAI
	Ulumul Quran	PAI22169	D		Dr. H. Abdul Basir, M.Ag	I	2	PNS	PAI
	Tafsir dan Hadits Tarbawi	FTK22008	A		Dr. H. Abdul Basir, M.Ag	III	3	PNS	TKIM

No	Nama Mata Kuliah	Kode MK	Kelas	Pangkat	Dosen	Smt	SKS	Ket	Program Studi
12	Pengantar Integrasi Ilmu	UIN22003	A	Lektor III/d	Dr. H. Asikin Nor, M.Ag.	III	2	PNS	PGMI
	Pengantar Integrasi Ilmu	UIN22003	B		Dr. H. Asikin Nor, M.Ag.	III	2	PNS	PGMI
	Pendidikan Akidah dan Akhlak	FTK22006	B		Dr. H. Asikin Nor, M.Ag.	I	3	PNS	PBA
13	Ilmu Faraidh	PAI18146	E	Lektor kepala IV/a	Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., MA	V	2	PNS	PAI
	Ilmu Faraidh	PAI18146	F		Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., MA	V	2	PNS	PAI
	Ilmu Faraidh	PAI18146	D		Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., MA	V	2	PNS	PAI
14	Pengembangan Kurikulum PAI	PAI22142	C	Lektor kepala IV/a	Dr. H. Hamdan, M.Pd	III	2	PNS	PAI
	Pengembangan Kurikulum PAI	PAI22142	E		Dr. H. Hamdan, M.Pd	III	2	PNS	PAI
15	Materi Aqidah Akhlak di MA	PAI18130	C	Lektor III/d	Dr. H. Hasni Noor, M.Ag	V	3	PNS	PAI
	Materi Aqidah Akhlak di MA	PAI18130	B		Dr. H. Hasni Noor, M.Ag	V	3	PNS	PAI
16	Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI	PAI22146	E	Lektor Kepala IV/c	Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag	III	3	PNS	PAI
	Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI	PAI22146	G		Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag	III	3	PNS	PAI
	Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI	PAI22146	F		Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag	III	3	PNS	PAI
17	MATERI FIQH DI MA	PAI18147	F	Lektor III/c	Dr. H. Rifan Syafruddin, Lc., M.Ag	III	3	PNS	PAI
18	Metodologi Penelitian PAI	PAI18109	F	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Surawardi, S.Ag, M.Ag	V	3	PNS	PAI
	Metodologi Penelitian PAI	PAI18109	G		Dr. H. Surawardi, S.Ag, M.Ag	V	3	PNS	PAI
	Ilmu Tajwid dan Tahsin Qlraat Al-Quran	PAI22111	C		Dr. H. Surawardi, S.Ag, M.Ag	III	2	PNS	PAI
19	Psikologi Pendidikan	FTK22003	G	Lektor Kepala	Prof.Dr. H. Suriagiri, M.Pd	III	2	PNS	PAI
	Psikologi Pendidikan	FTK22003	D	IV/a	Prof.Dr. H. Suriagiri, M.Pd	III	2	PNS	PAI
	Psikologi Manajemen	MPI 18129	B		Prof.Dr. H. Suriagiri, M.Pd	III	2	PNS	MPI
	Psikologi Manajemen	MPI 18129	A		Prof.Dr. H. Suriagiri, M.Pd	III	2	PNS	MPI
20	Metodologi Penelitian PAI	PAI18109	C	Lektor Kepala	Dr. H. Yahya MOF, M.Pd	V	3	PNS	PAI
	Metodologi Penelitian PAI	PAI18109	E	IV/a	Dr. H. Yahya MOF, M.Pd	V	3	PNS	PAI
	Metodologi Penelitian PAI	PAI18109	D		Dr. H. Yahya MOF, M.Pd	V	3	PNS	PAI
21	Ulumul Hadits	PAI22167	B	Lektor/IIId	Dr. Hairul Hudaya, M.Ag.	I	2	PNS	PAI
	Tahfiz al Quran dan Hadits MTs/MA	PAI18142	G		Dr. Hairul Hudaya, M.Ag.	V	2	PNS	PAI
	Materi Hadits di MTs/ MA	PAI18137	G		Dr. Hairul Hudaya, M.Ag.	V	3	PNS	PAI
	Ulumul Hadits	PAI22167	G		Dr. Hairul Hudaya, M.Ag.	V	2	PNS	PAI
22	Pengantar Filsafat	UIN22003	A	Lektor III/d	Dr. Hajiannor, M.Ag.	I	2	PNS	IPII
	Pengantar Filsafat	UIN22003	B		Dr. Hajiannor, M.Ag.	I	2	PNS	IPII
	Pengantar Filsafat	UIN22007	A		Dr. Hajiannor, M.Ag.	I	2	PNS	PMTK
	Pengantar Filsafat	UIN22007	A		Dr. Hajiannor, M.Ag.	I	2	PNS	PIAUD
	Ilmu Pendidikan	FTK22001	A		Dr. Hajiannor, M.Ag.	I	2	PNS	IPII
23	Studi Qur'an dan Hadits	UIN22004	A	Lektor Kepala	Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag.	I	2	PNS	IPII
	Studi Qur'an dan Hadits	UIN22004	B	IV/a	Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag.	I	2	PNS	IPII
	Studi Qur'an dan Hadits	UIN22004	A		Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag.	I	2	PNS	TFISK
24	PSIKOLOGI UMUM	BKI22139	A	Lektor Kepala	Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	I	2	PNS	BKPI
	PSIKOLOGI UMUM	BKI22139	B	IV/b	Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	I	2	PNS	BKPI
	Psikologi Umum	FTK18001	B		Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	VII	2	PNS	PGMI
	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK	GMI22027	B		Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	III	2	PNS	PGMI
	KONSEP KONSELING ISLAMI II	BKI18117	A		Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	V	3	PNS	BKPI
25	RESEARCH IN ELT	PBI18150	21-C	Lektor Kepala	Dr. Hj Raida Asfihana, M.Pd	V	2	PNS	TBI
	RESEARCH IN ELT	PBI18150	21-A	IV/a	Dr. Hj Raida Asfihana, M.Pd	V	2	PNS	TBI
	RESEARCH IN ELT	PBI18150	21-B		Dr. Hj Raida Asfihana, M.Pd	V	2	PNS	TBI
	Metodologi Penelitian SD/MI	GMI18114	A		Dr. Hj Raida Asfihana, M.Pd	V	3	PNS	PGMI
	LANGUAGE TEACHING MEDIA***	PBI18126	21-C		Dr. Hj Raida Asfihana, M.Pd	V	2	PNS	TBI

No	Nama Mata Kuliah	Kode MK	Kelas	Pangkat	Dosen	Smt	SKS	Ket	Program Studi
26	Pengantar Filsafat	UIN22007	B	Lektor Kepala	Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag	I	2	PNS	PGMI
	MATERI DAN PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK MI	GMI22014	A	IV/b	Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag	III	3	PNS	PGMI
	MATERI DAN PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK MI	GMI22014	D		Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag	III	3	PNS	PGMI
27	LANGUAGE TEACHING MEDIA***	PBI18126	21-B	Lektor Kepala	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd	V	2	PNS	TBI
	LANGUAGE TEACHING MEDIA***	PBI18126	21-A	IV/b	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd	V	2	PNS	TBI
	BAHASA INDONESIA	UIN22005	23-B		Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd	I	2	PNS	TBI
	Bahasa Indonesia	UIN22005	A		Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd	I	2	PNS	TBIO
28	Tafsir dan Hadis Tarbawi	FTK22008	A	Lektor Kepala	Dr. Hj. Norlaila, M.Ag., M.Pd..	III	3	PNS	PBA
	Pendidikan Akidah dan Akhlak	FTK22006	C	IV/a	Dr. Hj. Norlaila, M.Ag., M.Pd..	I	3	PNS	PBA
	Ilmu Pendidikan	FTK22002	A		Dr. Hj. Norlaila, M.Ag., M.Pd..	III	2	PNS	PBA
29	Pengembangan Kurikulum	GMI22010	C	Lektor Kepala	Dr. Hj. Salamah, M.Pd	III	3	PNS	PGMI
	Pengembangan Kurikulum	GMI22010	D	IV/a	Dr. Hj. Salamah, M.Pd	III	3	PNS	PGMI
	Pengembangan Kurikulum	GMI22010	A		Dr. Hj. Salamah, M.Pd	III	3	PNS	PGMI
	Pengembangan Kurikulum	GMI22010	B		Dr. Hj. Salamah, M.Pd	III	3	PNS	PGMI
30	Media & Teknologi Pembelajaran	PAI18107	B	Lektor Kepala	Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd.	V	2	PNS	PAI
	Media & Teknologi Pembelajaran	PAI18107	C	IV/a	Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd.	V	2	PNS	PAI
	Media & Teknologi Pembelajaran	PAI18107	A		Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd.	V	2	PNS	PAI
31	Ilmu Pendidikan	FTK22022	23-A	Lektor kepala	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	I	2	PNS	TBI
	Ilmu Pendidikan	FTK22022	23-C	IV/b	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	I	2	PNS	TBI
	Ilmu Pendidikan	FTK22022	23-B		Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	I	2	PNS	TBI
	Ilmu Pendidikan	FTK22001	B		Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	I	2	PNS	IPII
32	Ulumul Hadits	PAI22167	C	Lektor Kepala	Dr. M. Noor Fuady, M.Ag	I	2	PNS	PAI
	Ulumul Hadits	PAI22167	F	IV/a	Dr. M. Noor Fuady, M.Ag	I	2	PNS	PAI
	Ulumul Hadits	PAI22167	H		Dr. M. Noor Fuady, M.Ag	I	2	PNS	PAI
	Ulumul Hadits	PAI22167	A		Dr. M. Noor Fuady, M.Ag	I	2	PNS	PAI
	Ulumul Hadits	PAI22168	C		Dr. M. Noor Fuady, M.Ag	I	2	PNS	IPII
33	Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi	IPI22002	B	Lektor III/d	Dr. M. Nur Effendi, S.Ag., S.S., M.Pd.I.	I	3	PNS	IPII
	Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi	IPI22002	A		Dr. M. Nur Effendi, S.Ag., S.S., M.Pd.I.	I	3	PNS	IPII
	Ilmu Tasawuf	PAI18129	B		Dr. M. Nur Effendi, S.Ag., S.S., M.Pd.I.	V	2	PNS	PAI
	Ilmu Tasawuf	PAI18129	A		Dr. M. Nur Effendi, S.Ag., S.S., M.Pd.I.	V	2	PNS	PAI
34	Media & Teknologi Pembelajaran	PAI18107	G	Lektor Kepala	Dr. M. Ramli AR, M.Pd	V	2	PNS	PAI
	Media & Teknologi Pembelajaran	PAI18107	H	IV/a	Dr. M. Ramli AR, M.Pd	V	2	PNS	PAI
	Media & Teknologi Pembelajaran	PAI18107	D		Dr. M. Ramli AR, M.Pd	V	2	PNS	PAI
35	Teori Peluang	PMK22105	A	Lektor III/d	Dr. M. Sabirin, M.Si	I	2	PNS	PMTK
	Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika	PMK18127	A		Dr. M. Sabirin, M.Si	V	3	PNS	PMTK
	Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika	PMK18127	B		Dr. M. Sabirin, M.Si	V	3	PNS	PMTK
36	Profesi Keguruan		A	Lektor III/c	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I.	VII	2	PNS	PGMI
	Manajemen Peserta Didik	MPI22007	B		Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I.	III	2	PNS	MPI
	Manajemen Peserta Didik	MPI22007	A		Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I.	III	2	PNS	MPI
	Administrasi dan Manajemen Pendidikan	FTK22005	B		Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I.	I	2	PNS	PGMI
37	Pengembangan Kurikulum PAI	PAI22142	F	Lektor Kepala	Dr. Muhdi, M.Ag	III	2	PNS	PAI
	Materi Fiqh di MA	PAI18147	D	IV/b	Dr. Muhdi, M.Ag	V	3	PNS	PAI
	Materi Aqidah Akhlak di MTs	PAI18131	A		Dr. Muhdi, M.Ag	V	3	PNS	PAI

No	Nama Mata Kullah	Kode MK	Kelas	Pangkat	Dosen	Smt	SKS	Ket	Program Studi
38	Bahasa Indonesia	UIN22005	D	Lektor III/d	Dr. Noor Alfulaila, M.Pd	I	2	PNS	PGMI
	Bahasa Indonesia	UIN22005	A		Dr. Noor Alfulaila, M.Pd	I	2	PNS	PGMI
	Bahasa Indonesia	UIN22005	B		Dr. Noor Alfulaila, M.Pd	I	2	PNS	PGMI
	Bahasa Indonesia	UIN22005	C		Dr. Noor Alfulaila, M.Pd	I	2	PNS	PGMI
39	Materi Fiqh di MTs	PAI18148	E	Lektor III/d	Dr. Nuryadin, S.Ag, SH, M.Ag	V	3	PNS	PAI
	Materi Fiqh di MA	PAI18147	E		Dr. Nuryadin, S.Ag, SH, M.Ag	V	3	PNS	PAI
40	Tafsir dan Hadis Tarbawi	FTK22008	B	Lektor III/d	Dr. Rahmat Shodiqin, SS., M.Pd.I.	III	3	PNS	PBA
	Tafsir dan Hadis Tarbawi	FTK22008	C		Dr. Rahmat Shodiqin, SS., M.Pd.I.	III	3	PNS	PBA
	Pengantar Filsafat	UIN22007	C		Dr. Rahmat Shodiqin, SS., M.Pd.I.	1	2	PNS	PBA
	Hadits Tarbawi	FTK18011			Dr. Rahmat Shodiqin, SS., M.Pd.I.	I	2	PNS	PBA
41	TAFSIR DAN HADITS TARBAWI	FTK22008	A	Lektor Kepala IV/b	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	III	2	PNS	BKPI
42	Ulumul Quran	PAI22169	F	Lektor III/d	Dr. Raihanah, M.Ag	I	2	PNS	PAI
	Ulumul Quran	PAI22169	A		Dr. Raihanah, M.Ag	I	2	PNS	PAI
	Ulumul Quran	PAI22169	C		Dr. Raihanah, M.Ag	I	2	PNS	PAI
	Ulumul Quran	PAI22169	B		Dr. Raihanah, M.Ag	I	2	PNS	PAI
43	Wasail Talim Al-Arabiyyah	PBA22334	A	Lektor III/d	Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd.	III	2	PNS	PBA
	Wasail Talim Al-Arabiyyah	PBA22334	B		Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd.	III	2	PNS	PBA
	Thuruq Talim al-Lughah Al-Arabiyyah	PBA22337	A		Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd.	III	3	PNS	PBA
44	EXTENSIVE READING	PBI18144	21-B	Lektor III/d	Dr. Ridha Fadillah, M.Ed	V	2	PNS	TBI
	EXTENSIVE READING	PBI18144	21-C		Dr. Ridha Fadillah, M.Ed	V	2	PNS	TBI
	EXTENSIVE READING	PBI18144	21-A		Dr. Ridha Fadillah, M.Ed	V	2	PNS	TBI
	ACADEMIC READING	PBI 22109	22-B		Dr. Ridha Fadillah, M.Ed	III	2	PNS	TBI
45	Pendidikan Berbasis Sekolah dan Masyarakat	MPI 18123	A	Lektor III/d	Dr. Riinawati, M.Pd	V	3	PNS	MPI
	Pendidikan Berbasis Sekolah dan Masyarakat	MPI 18123	B		Dr. Riinawati, M.Pd	V	3	PNS	MPI
	Manajemen Komunikasi dalam Organisasi	MPI 18130	A		Dr. Riinawati, M.Pd	V	2	PNS	MPI
46	Filsafat Pendidikan Islam	PAI22106	F	Lektor III/d	Dr. Siti Aisyah, M.Ag	III	2	PNS	PAI
	Filsafat Pendidikan Islam	PAI22106	A		Dr. Siti Aisyah, M.Ag	III	2	PNS	PAI
	Filsafat Pendidikan Islam	PAI22106	B		Dr. Siti Aisyah, M.Ag	III	2	PNS	PAI
	Filsafat Pendidikan Islam	PAI22106	H		Dr. Siti Aisyah, M.Ag	III	2	PNS	PAI
47	Metode dan Strategi Pembelajaran Quran Hadits di MTs/MA	PAI18140	G	Lektor Kepala	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag	V	3	PNS	PAI
	Metode dan Strategi Pembelajaran Fiqh di MTs/MA	PAI18150	D	IV/a	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag	V	3	PNS	PAI
	Metode dan Strategi Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs/MA	PAI18133	C		Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag	V	3	PNS	PAI
48	Thuruq Talim al-Lughah Al-Arabiyyah	PBA22337	B	Lektor III/d	Dr. Taufiqurrahman, S.Ag.,M.Ed.	III	3	PNS	PBA
	Thuruq Talim al-Lughah Al-Arabiyyah	PBA22337	C		Dr. Taufiqurrahman, S.Ag.,M.Ed.	III	3	PNS	PBA
49	Metodologi Penelitian SD/MI	GMI18114	C	lektor Kepala	Dr. Wahyuddin, M.Si	V	3	PNS	PGMI
	Metodologi Penelitian SD/MI	GMI18114	D	IV/a	Dr. Wahyuddin, M.Si	V	3	PNS	PGMI
	Metodologi Penelitian SD/MI	GMI18114	B		Dr. Wahyuddin, M.Si	V	3	PNS	PGMI
50	Manajemen Layanan Khusus	MPI18132	A	Lektor III/d	Dr.H. Ahmad Salabi, M.Pd	V	2	PNS	MPI
	Manajemen Layanan Khusus	MPI 18132	B		Dr.H. Ahmad Salabi, M.Pd	V	2	PNS	MPI
	Manajemen Komunikasi dalam Organisasi	MPI 18132	B		Dr.H. Ahmad Salabi, M.Pd	V	2	PNS	MPI
51	ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS	PBI18130	21-B	Lektor III/d	Dra. Andi Irlina, M.Hum	V	2	PNS	TBI
	ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS	PBI18130	21-A		Dra. Andi Irlina, M.Hum	V	2	PNS	TBI
	ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS	PBI18130	21-C		Dra. Andi Irlina, M.Hum	V	2	PNS	TBI
	ACADEMIC READING	PBI 22109	22-C		Dra. Andi Irlina, M.Hum	I	2	PNS	TBI
52	Kepemimpinan Pendidikan Islam	MPI22014	B	Ass.Ahli	Dra. Halimatussa'diah, M.Pd.	III	2	PNS	MPI
	Administrasi Sekolah dan Perkantoran	MPI18131	A	III/b	Dra. Halimatussa'diah, M.Pd.	V	3	PNS	MPI
	Administrasi Sekolah dan Perkantoran	MPI18131	B		Dra. Halimatussa'diah, M.Pd.	V	3	PNS	MPI
53	Psikologi Pendidikan	FTK22003	E	Lektor III/d	Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd	III	2	PNS	PAI
	Psikologi Pendidikan	FTK22003	C		Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd	III	2	PNS	PAI
	Psikologi Pendidikan	FTK22003	B		Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd	III	2	PNS	PIAUD
	Bimbingan Konseling	FTK18004	A		Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd	V	2	PNS	PMTK
	Bimbingan Konseling	FTK18004	B		Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd	V	2	PNS	PMTK

No	Nama Mata Kuliah	Kode MK	Kelas	Pangkat	Dosen	Smt	SKS	Ket	Program Studi
54	Metode dan Strategi Pembelajaran SKI di MTs/MA	PAI18158	H	Lektor Kepala	Dra. Hj. Mudhi'ah, M.Ag	V	3	PNS	PAI
	Metode dan Strategi Pembelajaran Fiqh di MTs/MA	PAI18150	E	IV/b	Dra. Hj. Mudhi'ah, M.Ag	V	3	PNS	PAI
	Metode dan Strategi Pembelajaran Fiqh di MTs/MA	PAI18150	F		Dra. Hj. Mudhi'ah, M.Ag	V	3	PNS	PAI
55	Perencanaan Pembelajaran	GMI22022	C	Lektor Kepala	Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag	III	2	PNS	PGMI
	Perencanaan Pembelajaran	GMI22022	B	IV/a	Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag	III	2	PNS	PGMI
	Perencanaan Pembelajaran	GMI22022	D		Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag	III	2	PNS	PGMI
	Fiqh dan Ushul Fiqh	FTK22005	A		Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag	I	3	PNS	IPII
56	Materi SKI di MTs/MA	PAI18156	H	Lektor Kepala	Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I	V	3	PNS	PAI
	Materi Aqidah Akhlak di MTs	PAI18131	B	IV/a	Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I	V	3	PNS	PAI
	Materi Aqidah Akhlak di MA	PAI18130	A		Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I	V	3	PNS	PAI
57	Manahij Al-Bahts Al-Tarbawy wa Al-Lughawy	PBA18155	A	Lektor III/d	Dra. Inna Muthmainnah, M.A., Ph.D	V	3	PNS	PBA
	Istiratijyah Talim Al-Arabiyyah	PBA18147	A		Dra. Inna Muthmainnah, M.A., Ph.D	V	2	PNS	PBA
	Istiratijyah Talim Al-Arabiyyah	PBA18147	B		Dra. Inna Muthmainnah, M.A., Ph.D	V	2	PNS	PBA
	Istiratijyah Talim Al-Arabiyyah	PBA18147	C		Dra. Inna Muthmainnah, M.A., Ph.D	V	2	PNS	PBA
58	Tarkib al-Thawabi	PBA22308	B	Lektor III/d	Dra. Mariani, M.Pd.I.	III	2	PNS	PBA
	Tarkib al-Thawabi	PBA22308	C		Dra. Mariani, M.Pd.I.	III	2	PNS	PBA
	Ilmu Pendidikan	FTK22002	B		Dra. Mariani, M.Pd.I.	III	2	PNS	PBA
	Ilmu Pendidikan	FTK22002	C		Dra. Mariani, M.Pd.I.	III	2	PNS	PBA
59	Pembelajaran IPS SD/MI	GMI18122	D	Lektor Kepala	Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd	V	2	PNS	PGMI
	Pembelajaran IPS SD/MI	GMI18122	B	IV/a	Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd	V	2	PNS	PGMI
	BIMBINGAN DAN KONSELING BELAJAR	BKI22103	A		Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd	III	2	PNS	BKPI
60	TAFSIR TARBAWI	FTK18011	21-A	Lektor Kepala	Dra. Rusdiah, M.Pd.I	V	2	PNS	TBI
	TAFSIR TARBAWI	FTK18011	21-B	IV/a	Dra. Rusdiah, M.Pd.I	V	2	PNS	TBI
	Studi Quran Dan Hadis	UIN22004	A		Dra. Rusdiah, M.Pd.I	I	2	PNS	MPI
	Studi Quran Dan Hadis	UIN22004	B		Dra. Rusdiah, M.Pd.I	I	2	PNS	MPI
	Materi Quran di MTs/MA	PAI18138	G		Dra. Rusdiah, M.Pd.I	V	3	PNS	PAI
61	Pengantar Filsafat	UIN22007	H	Ass.Ahli	Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I	I	2	PNS	PAI
	Pengantar Filsafat	UIN22007	D	III/b	Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I	I	2	PNS	PAI
	Pengantar Filsafat	UIN22007	A		Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I	I	2	PNS	PAI
	Pengantar Filsafat	UIN22007	B		Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I	I	2	PNS	PAI
62	Pendidikan Aqidah dan Akhlak	FTK22006	A	Lektor Kepala	Drs. Emroni, M.Ag.	I	3	PNS	MPI
	Pendidikan Aqidah dan Akhlak	FTK22006	B	IV/a	Drs. Emroni, M.Ag.	I	3	PNS	MPI
	Pendidikan Aqidah dan Akhlak	FTK22006	C		Drs. Emroni, M.Ag.	I	3	PNS	PGMI
63	Sejarah Peradaban Islam	FTK22009	A	Lektor kepala	Drs. H. Hasbullah, M.Si	I	2	PNS	MPI
	Sejarah Peradaban Islam	FTK22009	B	IV/a	Drs. H. Hasbullah, M.Si	I	2	PNS	MPI
	Manajemen Perubahan	MPI 18127	B		Drs. H. Hasbullah, M.Si	V	2	PNS	MPI
	Manajemen Perubahan	MPI 18127	A		Drs. H. Hasbullah, M.Si	V	2	PNS	MPI
64	Kewarganegaraan	UIN22002	A	Ass. Ahli	Drs. H. M. Idris, M.Pd.I	I	2	PNS	PGMI
	Educational Administration and Management	PBI18145	A	III/b	Drs. H. M. Idris, M.Pd.I	III	2	PNS	TBI
	Administrasi dan Manajemen Pendidikan	FTK22005	C		Drs. H. M. Idris, M.Pd.I	I	2	PNS	PGMI
	Administrasi dan Manajemen Pendidikan	FTK22005	D		Drs. H. M. Idris, M.Pd.I	I	2	PNS	PGMI
	Administrasi dan Manajemen Pendidikan	FTK22005	A		Drs. H. M. Idris, M.Pd.I	I	2	PNS	PGMI
65	Manajemen Sumber Daya Manusia	MPI22006	B	Lektor kepala	Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.	III	2	PNS	MPI
	Manajemen Sumber Daya Manusia	MPI22006	A	IV/a	Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.	III	2	PNS	MPI
	Ilmu Pendidikan	FTK22002	A		Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.	I	2	PNS	MPI
	Ilmu Pendidikan	UIN22001	B		Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.	I	2	PNS	MPI

No	Nama Mata Kuliah	Kode MK	Kelas	Pangkat	Dosen	Smt	SKS	Ket	Program Studi
66	Pendidikan Aqidah dan Akhlak	FTK22006	A	Lektor III/c	Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Fil.I	I	3	PNS	PGMI
	Pendidikan Aqidah dan Akhlak	FTK22006	A		Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Fil.I	I	3	PNS	PMTK
	Ilmu Pendidikan	FTK18002	A		Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Fil.I	V	2	PNS	PMTK
	Ilmu Pendidikan	FTK18002	B		Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Fil.I	V	2	PNS	PMTK
67	Statistik Pendidikan	PAI22163	B	Lektor kepala	Drs. H. Murdan, M.Ag	III	3	PNS	PAI
	Statistik Pendidikan	PAI22163	D	IV/b	Drs. H. Murdan, M.Ag	III	3	PNS	PAI
	Statistik Pendidikan	PAI22163	G		Drs. H. Murdan, M.Ag	III	3	PNS	PAI
68	Pendidikan Akidah dan Akhlak	FTK22006	B	Lektor III/d	Drs. H. Samdani, M.Fil.I	I	3	PNS	PIAUD
	Pencanaan Sistem Pembelajaran PAI	PAI22146	C		Drs. H. Samdani, M.Fil.I	V	3	PNS	PAI
69	Metodologi Penelitian Sejarah	PAI18159	H	Lektor III/c	Drs. Humaidy, M.Ag	V	2	PNS	PAI
	Islam dan Budaya Banjar	UIN22006	C		Drs. Humaidy, M.Ag	I	2	PNS	PAI
	Islam dan Budaya Banjar	UIN22006	H		Drs. Humaidy, M.Ag	I	2	PNS	PAI
	Historiografi	PAI18155	H		Drs. Humaidy, M.Ag	V	3	PNS	PAI
70	Islam dan Budaya Banjar	UIN22006	A	Lektor IV/b	Drs. Muhrin, M.Fil.I	I	2	PNS	PAI
	Islam dan Budaya Banjar	UIN22006	B		Drs. Muhrin, M.Fil.I	I	2	PNS	PAI
	Islam dan Budaya Banjar	UIN22006	D		Drs. Muhrin, M.Fil.I	I	2	PNS	PAI
	Islam dan Budaya Banjar	UIN22006	F		Drs. Muhrin, M.Fil.I	I	2	PNS	PAI
71	Pancasila	UIN22001	C	Ass. Ahli	Drs. Mukhlis, M.Pd	I	2	PNS	PGMI
	Pancasila	UIN22001	B	III/a	Drs. Mukhlis, M.Pd	I	2	PNS	PGMI
	Pancasila	UIN22001	A		Drs. Mukhlis, M.Pd	I	2	PNS	MPI
	Pancasila	UIN22001	B		Drs. Mukhlis, M.Pd	I	2	PNS	MPI
72	INTRODUCTION TO CONTEMPORARY ENGLISH GRAMMAR	PBI22113	23-A	Lektor Kepala	Drs. Sa'adillah, M.Pd	I	2	PNS	TBI
	ACADEMIC VOCABULARY AND CORPUS	PBI22116	23-C	IV/a	Drs. Sa'adillah, M.Pd	I	2	PNS	TBI
	ACADEMIC VOCABULARY AND CORPUS	PBI22116	23-A		Drs. Sa'adillah, M.Pd	I	2	PNS	TBI
	ACADEMIC VOCABULARY AND CORPUS	PBI22116	23-B		Drs. Sa'adillah, M.Pd	I	2	PNS	TBI
	ENGLISH FOR ISLAMIC STUDIES	TBI4429	22-A		Drs. Sa'adillah, M.Pd	I	2	PNS	TBI
73	BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM	BKI22107	A	Lektor III/c	ERMALIANI, S.PD,I.,M.PD	III	3	PNS	BKPI
74	Studi Naskah Klasik	IPI18133	B	Lektor III/c	Fathullah Munadi, S.Ag., MA.	V	2	PNS	IPII
	Studi Naskah Klasik	IPI18133	A		Fathullah Munadi, S.Ag., MA.	V	2	PNS	IPII
	Qiraah al-Nushush al-Muashirah	PBA18121	A		Fathullah Munadi, S.Ag., MA.	V	2	PNS	PBA
	Qiraah al-Nushush al-Muashirah	PBA18121	B		Fathullah Munadi, S.Ag., MA.	V	2	PNS	PBA
	Qiraah al-Nushush al-Muashirah	PBA18121	C		Fathullah Munadi, S.Ag., MA.	V	2	PNS	PBA
75	Profesi Keguruan	FTK22004	A	Lektor III/c	Febrianawati Yusup, M.Pd.	III	2	PNS	TBIO
	Pengetahuan Lingkungan	TPB22117	A		Febrianawati Yusup, M.Pd.	III	2	PNS	TBIO
	Ilmu Pendidikan	FTK22002	A		Febrianawati Yusup, M.Pd.	I	2	PNS	TBIO
	Evaluasi Pembelajaran Biologi	TPB18131	A		Febrianawati Yusup, M.Pd.	V	2	PNS	TBIO
76	Tashrif al-Musyarak	PBA22311	A	Lektor III/c	H. M. Syamsudin Noor, S.Ag., M.A.	III	2	PNS	PBA
	Tashrif al-Musyarak	PBA22311	B		H. M. Syamsudin Noor, S.Ag., M.A.	III	2	PNS	PBA
	Tashrif al-Musyarak	PBA22311	C		H. M. Syamsudin Noor, S.Ag., M.A.	III	2	PNS	PBA
	Tashrif al-Afal	PBA22109	B		H. M. Syamsudin Noor, S.Ag., M.A.	I	2	PNS	PBA
77	Supervisi Pendidikan	PAI18125	F	Lektor IV/a	H. Muhniansyah, M.Pd	V	2	PNS	PAI
	Supervisi Pendidikan	PAI18125	A		H. Muhniansyah, M.Pd	V	2	PNS	PAI
	Supervisi Pendidikan	PAI18125	E		H. Muhniansyah, M.Pd	V	2	PNS	PAI
	Supervisi Pendidikan	PAI18125	B		H. Muhniansyah, M.Pd	V	2	PNS	PAI
78	Manajemen Diklat	MPI18126	B	Lektor IV/a	H. Samsuni, S.Sos. M.AP.	V	2	PNS	MPI
	Manajemen Diklat	MPI18126	A		H. Samsuni, S.Sos. M.AP.	V	2	PNS	MPI
	Kewirausahaan Pendidikan	PAI22114	H		H. Samsuni, S.Sos. M.AP.	III	2	PNS	PAI
	Kewirausahaan Pendidikan	PAI22114	E		H. Samsuni, S.Sos. M.AP.	III	2	PNS	PAI

No	Nama Mata Kuliah	Kode MK	Kelas	Pangkat	Dosen	Smt	SKS	Ket	Program Studi
79	KEWARGANEGARAAN	UIN22002	A	Lektor III/d	HARIS FADILLAH, M.PD.	I	2	PNS	BKPI
	KEWARGANEGARAAN	UIN22002	B		HARIS FADILLAH, M.PD.	I	2	PNS	BKPI
	ILMU PENDIDIKAN	FTK22002	A		HARIS FADILLAH, M.PD.	I	2	PNS	BKPI
	ILMU PENDIDIKAN	FTK22002	B		HARIS FADILLAH, M.PD.	I	2	PNS	BKPI
80	Fikih dan Ushul Fiqh	FTK22007	A	Lektor III/d	Hasbullah, S.Ag., M.H.I.	I	3	PNS	PBA
	Fikih dan Ushul Fiqh	FTK22007	B		Hasbullah, S.Ag., M.H.I.	I	3	PNS	PBA
	Fikih dan Ushul Fiqh	FTK22007	C		Hasbullah, S.Ag., M.H.I.	I	3	PNS	PBA
	Fiqh	FTK18006			Hasbullah, S.Ag., M.H.I.	I	2	PNS	PBA
81	Kalkulus Multivariabel	PMK22107	A	Lektor III/d	Hasby Assidiqi, S.Pd., M.Si	III	3	PNS	PMTK
	Kalkulus Diferensial	PMK22104	A		Hasby Assidiqi, S.Pd., M.Si	I	3	PNS	PMTK
82	Supervisi Pendidikan	PAI18125	H	Lektor III/c	Hj. Isnay Lellya, S.Ag., M.Ag	V	2	PNS	PAI
	Supervisi Pendidikan	PAI18125	C		Hj. Isnay Lellya, S.Ag., M.Ag	V	2	PNS	PAI
	Supervisi Pendidikan	PAI18125	D		Hj. Isnay Lellya, S.Ag., M.Ag	V	2	PNS	PAI
	Supervisi Pendidikan	PAI18125	G		Hj. Isnay Lellya, S.Ag., M.Ag	V	2	PNS	PAI
83	FUNCTIONAL GRAMMAR	PBI 22115	22-C	Lektor III/d	Hj. Nani Hizriani, S.Pd, MA	III	2	PNS	TBI
	FUNCTIONAL GRAMMAR	PBI 22115	22-B		Hj. Nani Hizriani, S.Pd, MA	III	2	PNS	TBI
	FUNCTIONAL GRAMMAR	PBI 22115	22-A		Hj. Nani Hizriani, S.Pd, MA	III	2	PNS	TBI
84	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	TPF18135	A	Lektor III/d	Irma Rahmawati, M.Pd	VII	2	PNS	TFISK
	Statistika Pendidikan	TPF22111	A		Irma Rahmawati, M.Pd	III	3	PNS	TFISK
	Prakarya Fisika	TPF18134	A		Irma Rahmawati, M.Pd	VII	2	PNS	TFISK
	Listrik Magnet	TPF18120	A		Irma Rahmawati, M.Pd	V	3	PNS	TFISK
85	Psikologi Pendidikan	FTK22007	A	Ass. Ahli III/b	Istiqamah, M.Pd.	I	2	PNS	IPII
	Psikologi Pendidikan	FTK22003	A		Istiqamah, M.Pd.	I	2	PNS	TBIO
	Psikologi Pendidikan	FTK18003	A		Istiqamah, M.Pd.	VII	2	PNS	TBIO
	Praktikum Anatomi Tumbuhan	TPB22116	A		Istiqamah, M.Pd.	III	1	PNS	TBIO
	Anatomi Tumbuhan	TPB22115	A		Istiqamah, M.Pd.	III	2	PNS	TBIO
86	Pengembangan Kurikulum PAI	PAI22142	H	Lektor III/d	Jamal Syarif, M.Ag	III	2	PNS	PAI
	Pengembangan Kurikulum PAI	PAI22142	B		Jamal Syarif, M.Ag	III	2	PNS	PAI
	FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	BKI22110	A		Jamal Syarif, M.Ag	III	2	PNS	BKPI
	FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	BKI18109	A		Jamal Syarif, M.Ag	V	2	PNS	BKPI
87	Perspektif Perpustakaan dan Informasi	IPI22001	A	Ass. Ahli III/b	Juairiah, S.Pd.I., M.Hum.	I	2	PNS	IPII
	Perspektif Perpustakaan dan Informasi	IPI22001	B		Juairiah, S.Pd.I., M.Hum.	I	2	PNS	IPII
	Katalogisasi Deskriptif I	IPI22009	A		Juairiah, S.Pd.I., M.Hum.	III	3	PNS	IPII
	Katalogisasi Deskriptif I	IPI22009	B		Juairiah, S.Pd.I., M.Hum.	III	3	PNS	IPII
	Islam dan Budaya Banjar	UIN22006	A		Juairiah, S.Pd.I., M.Hum.	III	2	PNS	IPII
88	Strategi Pembelajaran Kimia	TPK22118	A	Lektor III/d	Khairiatul Muna, S.Pd., M.Pd.	III	2	PNS	TKIM
	Praktikum Kimia Dasar	TPK22103	A		Khairiatul Muna, S.Pd., M.Pd.	I	1	PNS	TKIM
	Pengembangan Program Pembelajaran Kimia (P3K)	TPK18131	A		Khairiatul Muna, S.Pd., M.Pd.	V	2	PNS	TKIM
	Islam dan Budaya Banjar**	FTK18018	A		Khairiatul Muna, S.Pd., M.Pd.	V	2	PNS	TKIM
	Islam dan Budaya Banjar	UIN22006	A		Khairiatul Muna, S.Pd., M.Pd.	III	2	PNS	TKIM
89	Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD/MI	GMI18117	C	Lektor III/d	Khairunnisa, M.Pd.I	V	2	PNS	PGMI
	Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD/MI	GMI18117	B		Khairunnisa, M.Pd.I	V	2	PNS	PGMI
	MATERI DAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS SD/MI	GMI22015	D		Khairunnisa, M.Pd.I	III	2	PNS	PGMI
	Materi Bahasa dan Sastra Indonesia SD/MI		B		Khairunnisa, M.Pd.I	VII	2	PNS	PGMI
90	Praktikum Mikrobiologi	TPB18136	A	Lektor III/d	khairunnisa, S.Pd., M.Pd.	V	1	PNS	TBIO
	Pembelajaran IPA SD/MI	GMI18121	B		Khairunnisa, S.Pd., M.Pd.	V	2	PNS	PGMI
	Mikrobiologi	TPB18135	A		Khairunnisa, S.Pd., M.Pd.	V	2	PNS	TBIO
	evolusi	TPB18141	A		Khairunnisa, S.Pd., M.Pd.	V	2	PNS	TBIO
	Biologi Sel	TPB22112	A		Khairunnisa, S.Pd., M.Pd.	III	2	PNS	TBIO

No	Nama Mata Kuliah	Kode MK	Kelas	Pangkat	Dosen	Smt	SKS	Ket	Program Studi
91	Klasifikasi I	IPI18124	B	Ass.Ahli III/b	Laila Rahmawati, S.Ag., S.S., M.Hum.	V	3	PNS	IPII
	Klasifikasi I	IPI18124	A		Laila Rahmawati, S.Ag., S.S., M.Hum.	V	3	PNS	IPII
	Islam dan Budaya Banjar	UIN22006	A		Laila Rahmawati, S.Ag., S.S., M.Hum.	III	2	PNS	IPII
	Etika Profesi Pustakawan	IPI18128	B		Laila Rahmawati, S.Ag., S.S., M.Hum.	V	2	PNS	IPII
	Etika Profesi Pustakawan	IPI18128	A		Laila Rahmawati, S.Ag., S.S., M.Hum.	V	2	PNS	IPII
92	Matematika Ekonomi***	PMK18134	A	Lektor III/c	M. Amin Paris, S.Pd., M.Si.	V	2	PNS	PMTK
	Matematika Diskrit	PMK18126	A		M. Amin Paris, S.Pd., M.Si.	V	2	PNS	PMTK
	Matematika Diskrit	PMK18126	B		M. Amin Paris, S.Pd., M.Si.	V	2	PNS	PMTK
	Aljabar Matriks	PMK22102	A		M. Amin Paris, S.Pd., M.Si.	I	2	PNS	PMTK
93	Pembelajaran Bahasa Arab MI		B	Lektor III/c	Mahmudah, M.Pd.I	VII	2	PNS	PGMI
	EVALUASI HASIL BELAJAR SD/MI	GMI22024	C		Mahmudah, M.Pd.I	III	3	PNS	PGMI
	EVALUASI HASIL BELAJAR SD/MI	GMI22024	A		Mahmudah, M.Pd.I	III	3	PNS	PGMI
	EVALUASI HASIL BELAJAR SD/MI	GMI22024	D		Mahmudah, M.Pd.I	III	3	PNS	PGMI
94	Statistika Dasar	PMK22109	A	Ass.Ahli III/b	Mayang Gadih Ranti, S.Si., M.Pd	III	3	PNS	PMTK
	Statistik	IPI18108	A		Mayang Gadih Ranti, S.Si., M.Pd	III	3	PNS	IPII
	Program Linier	PMK18128	A		Mayang Gadih Ranti, S.Si., M.Pd	V	3	PNS	PMTK
	Program Linier	PMK18128	B		Mayang Gadih Ranti, S.Si., M.Pd	V	3	PNS	PMTK
95	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK	GMI22027	A	Lektor III/c	MUFIDA ISTATI, M.PD.	III	2	PNS	PGMI
	MIKRO KONSELING	BKI18141	A		MUFIDA ISTATI, M.PD.	V	3	PNS	BKPI
	KOMUNIKASI KONSELING	BKI22114	A		MUFIDA ISTATI, M.PD.	III	2	PNS	BKPI
	BIMBINGAN DAN KONSELING PRIBADI	BKI22105	A		MUFIDA ISTATI, M.PD.	III	2	PNS	BKPI
96	Statistik Pendidikan	PAI22163	F	Ass. Ahli III/b	Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd.	III	3	PNS	PAI
	Statistik Pendidikan	PAI22163	A		Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd.	III	3	PNS	PAI
	Statistik Pendidikan	PAI22163	E		Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd.	III	3	PNS	PAI
	Pembelajaran Matematika Sekolah	PMK22108	A		Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd.	III	3	PNS	PMTK
97	PENGANTAR FILSAFAT	UIN22007	23-A	Lektor kepala IV/a	Muhammad Iqbal, S.Th.I, M.Si, Ph.D.	I	2	PNS	TBI
	PENGANTAR FILSAFAT	UIN22007	23-B		Muhammad Iqbal, S.Th.I, M.Si, Ph.D.	I	2	PNS	TBI
	PENGANTAR FILSAFAT	UIN22007	A		Muhammad Iqbal, S.Th.I, M.Si, Ph.D.	I	2	PNS	BKPI
	PENGANTAR FILSAFAT	UIN22007	B		Muhammad Iqbal, S.Th.I, M.Si, Ph.D.	I	2	PNS	BKPI
98	Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI	PAI22146	D	Ass. Ahli III/b	Muhammad Ridha, S.Pd., M.Pd.	III	3	PNS	PAI
	Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI	PAI22146	B		Muhammad Ridha, S.Pd., M.Pd.	III	3	PNS	PAI
	Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI	PAI22146	C		Muhammad Ridha, S.Pd., M.Pd.	III	3	PNS	PAI
	Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI	PAI22146	H		Muhammad Ridha, S.Pd., M.Pd.	III	3	PNS	PAI
99	TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BK	BKI22145	A	Ass.Ahli III/b	NUR AENI SANJAYA, S.SOS.,M.A	III	2	PNS	BKPI
	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	FTK22003	22-B		NUR AENI SANJAYA, S.SOS.,M.A	III	2	PNS	TBI
	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	FTK22003	22-C		NUR AENI SANJAYA, S.SOS.,M.A	III	2	PNS	TBI
	MEDIA BIMBINGAN DAN KONSELING	BKI22125	A		NUR AENI SANJAYA, S.SOS.,M.A	III	2	PNS	BKPI
	BIMBINGAN KARIR	BKI18105	A		NUR AENI SANJAYA, S.SOS.,M.A	V	2	PNS	BKPI
100	PROFESI KEGURUAN	FTK22004	22-B	Lektor III/d	Nurlaila Kadariyah, S.Ag, M.Pd	II	2	PNS	TBI
	PROFESI KEGURUAN	FTK22004	22-C		Nurlaila Kadariyah, S.Ag, M.Pd	III	2	PNS	TBI
	PROFESI KEGURUAN	FTK22004	22-A		Nurlaila Kadariyah, S.Ag, M.Pd	III	2	PNS	TBI
	INTENSIVE READING	PBI22107	23-B		Nurlaila Kadariyah, S.Ag, M.Pd	II	2	PNS	TBI
101	DASAR-DASAR BIMBINGAN DAN KONSELING	BKI22108	A	Lektor/IIIc	NURUL RAHMI, M.PD	I	2	PNS	BKPI
	DASAR-DASAR BIMBINGAN DAN KONSELING	BKI22108	B		NURUL RAHMI, M.PD	I	2	PNS	BKPI
	BIMBINGAN DAN KONSELING SOSIAL	BKI22106	A		NURUL RAHMI, M.PD	III	2	PNS	BKPI

No	Nama Mata Kuliah	Kode MK	Kelas	Pangkat	Dosen	Smt	SKS	Ket	Program Studi
102	Pendidikan Akidah dan Akhlak	FTK22006	A	Guru besar IV/c	Prof. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.	I	3	PNS	PBA
	Kitabah Muqayyadah	PBA22322	A		Prof. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.	III	2	PNS	PBA
	Kitabah Muqayyadah	PBA22322	B		Prof. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.	III	2	PNS	PBA
	Kitabah Muqayyadah	PBA22322	C		Prof. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.	III	2	PNS	PBA
103	Pengembangan Media dan Sumber Belajar	GMI18129	C	Guru besar IV/a	Prof. Dr. Ani Cahyadi, M.Pd	V	3	PNS	PGMI
	Pengembangan Media dan Sumber Belajar	GMI18129	B		Prof. Dr. Ani Cahyadi, M.Pd	V	3	PNS	PGMI
	Pengembangan Media dan Sumber Belajar	GMI18129	D		Prof. Dr. Ani Cahyadi, M.Pd	V	3	PNS	PGMI
104	Muhadatsah	PBA221103	A	Guru besar IV/c	Prof. Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc. MA.	I	2	PNS	PBA
	Muhadatsah	PBA221103	B		Prof. Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc. MA.	I	2	PNS	PBA
	Ilm al-Maani	PBA18110	B		Prof. Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc. MA.	V	2	PNS	PBA
105	Metode dan Strategi Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs/MA	PAI18133	B	Guru besar IV/c	Prof. Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed	V	3	PNS	PAI
	Metode dan Strategi Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs/MA	PAI18133	A		Prof. Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed	V	3	PNS	PAI
	Administrasi dan Manajemen Pendidikan	FTK22005	A		Prof. Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed	III	2	PNS	TBIO
106	Bahasa Indonesia	UIN22005	A	Guru besar IV/d	Prof. Dr. H. Juairiah, M.Pd	I	2	PNS	PMTK
	Bahasa Indonesia	UIN22002	A		Prof. Dr. H. Juairiah, M.Pd	I	2	PNS	IPII
	Bahasa Indonesia	UIN22002	B		Prof. Dr. H. Juairiah, M.Pd	I	2	PNS	IPII
	Bahasa Indonesia	UIN22005	A		Prof. Dr. H. Juairiah, M.Pd	I	2	PNS	TFISK
107	TAFSIR TARBAWI	FTK18011	21-C	Guru besar IV/d	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag	V	2	PNS	TBI
	Tafsir dan Hadits Tarbawy	FTK22008	A		Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag	I	3	PNS	PIAUD
	Filsafat Pendidikan	FTK22001	E		Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag	I	2	PNS	PAI
	Filsafat Pendidikan	FTK22001	D		Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag	I	2	PNS	PAI
108	Metodologi Penelitian PAI	PAI18109	B	Guru besar IV/d	Prof. Dr. H. Ridhahani Fidzi M.Pd	V	3	PNS	PAI
	Metodologi Penelitian PAI	PAI18109	H		Prof. Dr. H. Ridhahani Fidzi M.Pd	V	3	PNS	PAI
	Metodologi Penelitian PAI	PAI18109	A		Prof. Dr. H. Ridhahani Fidzi M.Pd	V	3	PNS	PAI
109	Pengembangan Kurikulum PAI	PAI22142	D	Guru besar IV/d	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	III	2	PNS	PAI
	Pengembangan Kurikulum PAI	PAI22142	A		Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	III	2	PNS	PAI
	Pengembangan Kurikulum PAI	PAI22142	G		Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	III	2	PNS	PAI
	Manajemen Kurikulum dan Program Pembelajaran	MPI22005	B		Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	III	2	PNS	MPI
	Manajemen Kurikulum dan Program Pembelajaran	MPI22005	A		Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	III	2	PNS	MPI
110	Ilm al-Lughah	PBA18126	A	Guru besar IV/c	Prof. Dr. Saifudin Ahmad Husin, MA	V	3	PNS	PBA
	ENGLISH PHONOLOGY	PBI 22136	22-B		Prof. Dr. Saifudin Ahmad Husin, MA	III	2	PNS	TBI
	ENGLISH PHONOLOGY	PBI 22136	22-C		Prof. Dr. Saifudin Ahmad Husin, MA	III	2	PNS	TBI
	ENGLISH PHONOLOGY	PBI 22136	22-A		Prof. Dr. Saifudin Ahmad Husin, MA	III	2	PNS	TBI
111	Sintesis Senyawa Organik	TPK18132	A	Ass. Ahli III/b	Ratna Kartika Irawati, S.Pd., M.Pd.	V	2	PNS	TKIM
	Seminar Pendidikan	TPK18147	A		Ratna Kartika Irawati, S.Pd., M.Pd.	VII	1	PNS	TKIM
	Praktikum Kimia Organik	TPK22121	A		Ratna Kartika Irawati, S.Pd., M.Pd.	III	1	PNS	TKIM
	Pengembangan Media dan Sumber Belajar	GMI18129	A		Ratna Kartika Irawati, S.Pd., M.Pd.	V	3	PNS	PGMI
	Kimia Dasar	TPK22101	A		Ratna Kartika Irawati, S.Pd., M.Pd.	I	3	PNS	TKIM
	Kimia Dasar	TPF22114	A		Ratna Kartika Irawati, S.Pd., M.Pd.	III	2	PNS	TFISK
112	Teori Bilangan	PMK22101	A	Ass. Ahli III/b	Rinda Azmi Saputri, M.Pd	I	2	PNS	PMTK
	Profesi Keguruan	FTK22004	A		Rinda Azmi Saputri, M.Pd	III	2	PNS	PMTK
	Geometri Analitik Ruang	PMK18125	A		Rinda Azmi Saputri, M.Pd	V	2	PNS	PMTK
	Geometri Analitik Ruang	PMK18125	B		Rinda Azmi Saputri, M.Pd	V	2	PNS	PMTK

No	Nama Mata Kuliah	Kode MK	Kelas	Pangkat	Dosen	Smt	SKS	Ket	Program Studi
113	Teaching of Chemistry***	TPK18149	A	Ass. Ahli III/b	Siska Oktapianti, S.Pd.Si., M.Sc.	VII	3	PNS	TKIM
	Praktikum Sintesis Senyawa Anorganik	TPK18134	A		Siska Oktapianti, S.Pd.Si., M.Sc.	V	1	PNS	TKIM
	Kimia Koordinasi	TPK22115	A		Siska Oktapianti, S.Pd.Si., M.Sc.	III	2	PNS	TKIM
	Kewirausahaan Berbasis Kimia	TPK18146	A		Siska Oktapianti, S.Pd.Si., M.Sc.	VII	2	PNS	TKIM
	Ikatan Kimia	TPK22113	A		Siska Oktapianti, S.Pd.Si., M.Sc.	III	2	PNS	TKIM
114	Manahij Al-Bahts Al-Tarbawy wa Al-Lughawy	PBA18155	B	Lektor III/d	Siti Mufflichah, M.Ed., Ph.D	V	3	PNS	PBA
	Manahij Al-Bahts Al-Tarbawy wa Al-Lughawy	PBA18155	C		Siti Mufflichah, M.Ed., Ph.D	V	3	PNS	PBA
	English for Akademik Purpose	PBA18113			Siti Mufflichah, M.Ed., Ph.D	V	2	PNS	PBA
115	PEMBELAJARAN IPA SD/MI	GMI22002	D	Lektor III/d	Siti Shalihah, S.Pd, MS	III	3	PNS	PGMI
	PEMBELAJARAN IPA SD/MI	GMI22002	B		Siti Shalihah, S.Pd, MS	III	3	PNS	PGMI
	PEMBELAJARAN IPA SD/MI	GMI22002	C		Siti Shalihah, S.Pd, MS	III	3	PNS	PGMI
116	Konsep Dasar IPS SD/MI	GMI22007	A	Lektor III/d	Syarifah Salmah, S.Pd.I, M.Pd.I	III	2	PNS	PGMI
	Konsep Dasar IPS SD/MI	GMI22007	C		Syarifah Salmah, S.Pd.I, M.Pd.I	III	2	PNS	PGMI
	Kewarganegaraan	UIN22002	C		Syarifah Salmah, S.Pd.I, M.Pd.I	I	2	PNS	PGMI
	Kewarganegaraan	UIN22002	D		Syarifah Salmah, S.Pd.I, M.Pd.I	I	2	PNS	PGMI
117	Studi Qur'an dan Hadits	UIN22004	C	Lektor III/d	Tamjidnor, S.Ag, M.Pd.I	I	2	PNS	PGMI
	Studi Qur'an dan Hadits	UIN22004	B		Tamjidnor, S.Ag, M.Pd.I	I	2	PNS	PGMI
	Studi Qur'an dan Hadits	UIN22004	D		Tamjidnor, S.Ag, M.Pd.I	I	2	PNS	PGMI
	Studi Qur'an dan Hadits	UIN22004	A		Tamjidnor, S.Ag, M.Pd.I	I	2	PNS	PGMI
	Ushul Fiqh	FTK22007	A		Tamjidnor, S.Ag, M.Pd.I	I	3	PNS	PGMI
118	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	FTK22003	22-A	Ass. Ahli III/b	Willy Ramadan, S.Pd., M.S.I	III	2	PNS	TBI

